

FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURALES: HETEROGENEIDAD CLÍNICA Y CORRELACIÓN CON EL PATRÓN DE DRENAJE VENOSO. SERIE DE CASOS

A. M. O. Sánchez · D. Alonso Vallín · B. Quintana López · V. H. García García · J. Toranzo Murugarren · M. Martínez Palicio

Servicio de Neurología, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0007-7404-3870

INTRODUCCIÓN

Las fístulas arteriovenosas durales (FAVd) son malformaciones vasculares adquiridas caracterizadas por comunicaciones patológicas entre arterias meníngeas y senos venosos o venas corticales. Representan aproximadamente el 10-15% de las malformaciones vasculares intracraneales y su expresión clínica depende fundamentalmente del patrón de drenaje venoso y del grado de hipertensión venosa resultante. Su presentación es variable e incluye crisis epilépticas, déficits focales, mielopatía progresiva o síndromes cerebelosos, lo que puede retrasar el diagnóstico.

OBJETIVO

Describir el espectro clínico-radiológico de una serie de pacientes con FAVd diagnosticados en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de cinco pacientes consecutivos diagnosticados de FAVd mediante resonancia magnética y confirmación angiográfica entre 2024 y 2025. Se analizaron variables clínicas, radiológicas y terapéuticas: edad, forma de presentación, localización anatómica, patrón de drenaje venoso según clasificación de Cognard/Borden, tratamiento y evolución.

RESULTADOS

Se incluyeron cinco varones con edad media de 70 años (57-77). La localización fue intracraneal en cuatro casos (80%) y espinal en uno (20%). Las manifestaciones clínicas fueron mielopatía o trastorno de la marcha en dos pacientes (40%), crisis epilépticas o síntomas focales del lenguaje en dos (40%) y síndrome cerebeloso en uno (20%).

El patrón de drenaje mostró reflujo venoso cortical o perimedular en cuatro pacientes (80%), correspondiente a Cognard IIa+b o V, asociado a mayor agresividad clínica. Se identificaron lesiones secundarias a hipertensión venosa en cuatro casos (80%), incluyendo edema, infarto venoso o microsangrado. Se objetivó trombosis de seno venoso en dos pacientes (40%). El tratamiento fue endovascular en cuatro casos (80%) y quirúrgico en dos (40%), uno de ellos tras fracaso endovascular. La evolución fue favorable tras tratamiento dirigido en la mayoría de los pacientes.

CONCLUSIONES

Las FAVd presentan marcada heterogeneidad clínica, dependiente del patrón de drenaje venoso. La hipertensión venosa fue el mecanismo común, en concordancia con la literatura, que la identifica como principal determinante de la expresión clínica. La identificación de signos de congestión venosa en neuroimagen debe aumentar la sospecha diagnóstica y permitir confirmación angiográfica precoz y tratamiento dirigido.